

AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY KRIPTOGRAFIK USULLARNING O'RNI

Rustamov Otabek Saidakbar o'g'li

Abduhalilov Sunnatillo Abdujalil o'g'li

Fargona davlat texnika universiteti

653-24 guruhi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049161>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy kompyuter tarmoqlarining mohiyati, rivojlanish bosqichlari va amaliy ahamiyati yoritiladi. Kompyuter tarmoqlari axborot almashinuvi, resurslardan birgalikda foydalanish va masofaviy xizmatlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy tarmoqlarda yuqori tezlik, ishonchlilik va xavfsizlikni ta'minlash asosiy talab hisoblanadi. Shuningdek, simli va simsiz texnologiyalar, bulutli hisoblash, Internet of Things (IoT) va 5G texnologiyalarining o'rni haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Kompyuter tarmoqlari, LAN, WAN, MAN, simli tarmoqlar, simsiz tarmoqlar, Internet, protokollar, TCP/IP, bulutli texnologiyalar, IoT, 5G, axborot xavfsizligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, этапы развития и практическое значение современных компьютерных сетей. Компьютерные сети играют важную роль в обмене информацией, совместном использовании ресурсов и удаленном обслуживании. Обеспечение высокой скорости, надежности и безопасности являются основными требованиями к современным сетям. Также представлена информация о роли проводных и беспроводных технологий, облачных вычислений, Интернета вещей (IoT) и технологий 5G.

Ключевые слова: Компьютерные сети, LAN, WAN, MAN, проводные сети, беспроводные сети, Интернет, протоколы, TCP/IP, облачные технологии, IoT, 5G, информационная безопасность.

Abstract. This article discusses the essence, stages of development and practical significance of modern computer networks. Computer networks play an important role in information exchange, resource sharing and remote services. Ensuring high speed, reliability and security are the main requirements in modern networks. It also provides information on the role of wired and wireless technologies, cloud computing, the Internet of Things (IoT) and 5G technologies.

Keywords: Computer networks, LAN, WAN, MAN, wired networks, wireless networks, Internet, protocols, TCP/IP, cloud technologies, IoT, 5G, information security.

Kirish.

Asosiy e'tibor hisoblash mashinasining eng qimmat qurilmasi - protsessorning samaradorligiga qaratildi, hattoki undan foydalanadigan mutaxassislar ishining samaradorligiga zarar etkazsa ham.

Kompyuter tarmoqlarida xabarlar almashinuvi jarayonida foydalanuvchilarning ikkita kompyuteri qatnashadi, demak, turli kompyuterlarda ishlaydigan ikki apparat-dasturiy vositalarning o'zaro aloqa tizimlarining ishlashini ta'minlash zarur. Bunday aloqalarni moslashgan bajarilishi uchun uzatiladigan ma'lumotlar o'lchami, ularning formati, nazorat qilish usullari bo'yicha moslashtirilgan standartlar qabul qilinishi kerak. 1980 yili IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) – elektrotexnika va radioelektronika injenerlari instituti tarkibida lokal komp'yuter tarmoqlarini standartlashtirish bo'yicha 802 komitet tashkil qilingan bo'lib, uning faoliyati natijasida IEEE 802.x standartlari to'plamlari qabul qilingan edi.

Bu lokal komp'yuter tarmoqlarini quyi sathlarini loyixalash bo'yicha tavsiyalardan iborat standartlar to'plamidir. Keyinchalik 802 komitetning ish natijalari asosida ISO 8802-1.5 halqaro standartlar kompleksi ishlab chiqildi. Bu standartlarga o'sha paytda keng tarqalgan Ethernet, ArcNet va Token Ring kabi tarmoq standartlarining ko'rsatgichlari asos bo'lgan edi. Lokal tarmoqlarning rivojlanish

vaqtda tarmoq kabellarining yetarlicha ko'p turlari paydo bo'ldi va ularning barchasi standartlar talablarining natijasidir.

Ularning ba'zilar tarixda qoldi, ba'zilar esa endi qo'llanilmoqda va ular tufayli biz o'zimizga kerakli bo'lgan yuqori tezlikda ma'lumotlar almashish imkoniyatiga egamiz. Kompyuter tarmoqlarida eng ko'p qo'llaniladigan kabellar: koaksial kabel, o'rama juft kabeli va optik tolali kabellardir. Koaksial kabel – tarmoqlarini qurishda ishlatiladigan eng dastlabki o'tkazgichlardan biri. Koaksial kabel qalin izolyatsiya bilan o'ralgan markaziy o'tkazgich, misli yoki alyuminli o'ram va tashqi izolyatsiya qobig'idan tashkil topgan. Eng ko'p uchraydigan kabel – bu mis o'rama juft kabelidir.

U signallarni elektr signallar yordamida uzatadi. O'z nomidan kelib chiqib, ushbu kabel birbiridan izolyatsiyalangan bir nechta juft o'ralgan o'tkazgichlardan foydalanadi. Simlarni o'rash tashqi manbalar elektromagnit maydon ta'sirini kamaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda eng ommaviy kabellar 5 va undan yuqori kategoriyali kabellardir. Aynan ushbu kategoriyalardan boshlab juft o'tkazgichlar har xil intensivlik bilan o'raladi, bu simlarning o'zaro ta'siri va bir biriga xalaqit berishini kamaytirish imkonini beradi. O'rama juft ekranlashgan va ekranlashmagan bo'ladi.

Agar kabel markirovkasi U harfidan boshlansa, bu kabel ekranlashmaganligini bildiradi. S harfidan boshlansa, bu ekran sifatida simli o'ram ishlatilayotganini anglatadi, agar F harfidan boshlansa ekran sifatida folgadan foydalanilganligini anglatadi. Wi-Fi (ingl. Wireless Fidelity – boshlanishida “simsiz aniqlik” deb ifodalangan) texnologiyasi deb Wi-Fi Allians konsorsiumi tomonidan ishlab chiqilgan WLAN sinfiga qarashli va IEEE institutining 802.11 standartlar turkumiga kirgan tizim hisoblanadi. Ushbu texnologiya yuqori sifatli ovoz yozish va eshitirish standarti Hi-Fi (ingl. High Fidelity - “yuqori aniqlik”) ga o'xshatib nomlangan. Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanish simli tarmoqlar qurish mumkin bo'lmagan yoki iqtisodiy tarafdin maqsadga muvofiq bo'lmagan joylarda tavsiya etiladi.

Hozirgi vaqtda Wi-Fi tarmoqlari ham korporativ, ham xususiy foydalanuvchilar tomonidan keng ishlatilmoqda. Zamonaviy Wi-Fi tizimlarida ma'lumot uzatish tezligi

muayyan sharoitlarda 600Mbit/sek. largacha yetadi. Wi-Fi tarmoqlarida aloqaning turg'un va mobil rejimlari qo'llab quvvatlanadi. Abonent qabul qilgich / uzatkich uskunasini – "Wi-Fi adapteri" bilan jihozlangan mobil terminallar (KPK, smartfonlar va noutbuklar) lokal tarmoqlarga va ulanish nuqtasi yoki "xot-spot" deb nomlangan nuqtalar orqali Internetga ulanishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, WLAN sinfidagi tarmoqlarning yagona standarti ustida ishlar IEEE instituti qoshida yaratilgan 802.11 ishchi guruhi doirasida boshlangan edi. Wi-Fi texnologiyasining ilk namunasi 1991 yilda 15 Nivegeyn shahrida (Niderlandiya) NCR Corporation/AT&T (keyinchalik Lucent va Agere Systems) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqildi.

Uskuna dastlab kassa apparatlarida ishlatish uchun mo'ljallangan va bozorga WaveLAN nomida chiqarilgan edi. O'shandayoq bu uskunalar 1dan 2Mbit/sek.gacha ma'lumot uzatish tezligini ta'minlay olardi. Wi-Fi texnologiyasini asosiy ishlab chiquvchisi - janob Vik Xeyz (Vic Hayes) "Wi-Fi otasi" degan nom oldi va keyingi IEEE 802.11b, 802.11a va 802.11g standartlarini ishlab chiqishda qatnashgan jamoaning a'zosi bo'ldi. 1997 yilda IEEE 802.11 belgisini olgan birinchi Wi-Fi standarti paydo bo'ldi. Bu standart radiochastota va infraqizil to'lqinlarida ishlashga mo'ljallangan bo'lib, 1 va 2 Mbit/sek. ma'lumot uzatish tezliklarini taqdim etdi. Radiochastota kanalida chastotalarda sakrash (rus. pereskok) hisobiga spektrni kengaytirish (ingl. Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) va to'g'ri ketma-ketlik hisobiga spektrni kengaytirish (ingl. Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) usullari ishlatildi.

Ammo, xatto 1997 yil uchun ham 1 – 2Mbit/sek. tezliklar yetarli bo'lmadi va 802.11 guruhi yangi yuqoriroq tezliklarni taqdim etadigan standartlarni ishlab chiqish ustida harakatlar boshladi. Bu vaqtga kelib ko'plab davlatlarda Wi-Fi tarmoqlari uchun HTI tomonidan tavsiya etilgan 2400-2483,5MGs va 5150- 5350MGs diapazonlaridagi polosalarga ruxsat berildi va har ikkala diapazonlarda standartlar yaratish ustida parallel ishlar olib borildi [2]. Dastlab 1999 yilning 16 sentyabrida 2,4GGs diapazoniga mo'ljallangan va ma'lumot uzatish tezligini nazariy jihatdan 33Mbit/sek ga oshirgan IEEE 802.11b standarti paydo bo'ldi.

Ishlatilgan asosiy modulyatsiya/kodlash SSK (ingl. Complementary Code Keying) usuli 11 Mbit/sek gacha tezlikni ta'minladi va qo'shimcha PBCC (ingl. Packet Binary Convolutional Coding) paketli binar o'rashli kodlash (rus. svyortochnoe kodirovanie) usuli tezlikni 22 va 33Mbit/sek. gacha oshirdi. 5GGs diapazoni uchun mo'ljallangan IEEE 802.11a standarti "11b" versiyasidan keyinroq, ya'ni 1999 yilning sentyabrida, paydo bo'lsa-da, lekin xarakteristikalari bo'yicha undan o'zib ketdi. U 54Mbit/sek. gacha ma'lumot uzatish tezligiga erishdi. Bunga o'sha paytda prinsipial yangi bo'lgan OFDM mexanizmidan foydalanish tufayli erishildi. 2003 yil iyunida IEEE 802.11b standartining takomillashtirilgan versiyasi - IEEE 802.11g paydo bo'ldi. U "11b" ning chastota diapazonida ishlar edi va "11a" ning tezligini (ya'ni 54Mbit/sek.) ta'minlar edi.

Nihoyat 2009 yilning 11 sentyabrida uzoq kutilgan IEEE 802.11n standarti dunyoga keldi. Uni paydo bo'lishi Wi-Fi texnologiyalarida yangi "sakrash" bo'ldi. "11n" standartida MIMO texnologiyasi, MASpaketlarni agregatsiyalash 16 usuli, 40MGs chastotalar polosasidan foydalanish kabi ko'plab texnologik yangiliklar qo'llanildi va birgalikda bu standartdagi yuqori ma'lumot uzatish tezligini ta'minladi (nazariy jihatdan 600Mbit/sek. gacha). "11n" standarti avvalgi barcha standartlar (ya'ni, "a", "b" va "g" versiyalari) bilan moslasha oladi va bugungi kunga kelib (2011 yilning boshi) dunyoda eng ko'p tarqalgan WiFi standarti bo'lib qoldi.

Hozirgi vaqtda o'zining xarakteristikalari bo'yicha 4G texnologiyalari talablariga mos bo'la oladigan standartning keyingi versiyasi, xususan IEEE 802.11ac standarti ishlab chiqildi. WiMAX (IEEE 802.16) texnologiyasi Worldwide Interoperability for Microwave Acces (WiMAX, inglizchadan, O'YuCh diapazonida ulanish bo'yicha butun dunyo hamkorligi) - bu IEEE instituti (802.16 guruhi) tomonidan standartlashtirilgan katta masofalarda "so'nggi milya" muammosini alternativ yechimi sifatida qayd qilingan simli liniyalar va kabel texnologiyalarini to'ldiruvchi keng polosali simsiz ulanish texnologiyasidir. WiMAX texnologiyasidan shahar miqyosida keng polosali ulanish tarmoqlarini (ingl. Metropolitan Area Networks, MAN) yaratish, simsiz ulanish nuqtalarini tashkil qilish ("nuqta - ko'p

nuqta” rejimi), birbiridan olis ob’ektlar orasida yuqori sifatli aloqa tashkil etish (“nuqta - nuqta” rejimi) va shunga o‘xshash masalalarni yechish uchun foydalanish mumkin.

Umuman olganda, IEEE 802.16 standartining bazaviy xarakteristikalari 50 kilometrgacha bo‘lgan ta’sirning uzoqligi darajasini, to‘g‘ri ko‘rinish zonasidan tashqarida ishlash imkoniyatini, BS ning bir sektorida (jami BS 6 tagacha sektorga ega bo‘lishi mumkin) ma’lumot almashuv tezligini maksimal (pik) holatda 70Mbit/sek. gacha ko‘tarilishini ko‘zda tutadi. WiMAX tarmoqlarining jihozlari 2 - 11GGs diapazonida 10-20MGs kenglikdagi bir necha kanallarda ishlashi mumkin. Chastota diapazonlarning bunchalik keng tanlanishi dunyoning ko‘plab mamlakatlari spetsifikatsiya(tavsifnoma)larini hisobga olish uchun qilingan. Shunday qilib, WiMAX ma’lumot uzatish tezligi bo‘yicha simli tarmoqlar bilan taqqoslana oladigan va unumdorlik hamda qoplash bo‘yicha zamonaviy Wi-Fi tarmoqlaridan yuqoriroq bo‘lgan Internetga tezkor ulanish uchun yaratilgan texnologiya hisoblanadi.

O‘z navbatida, aynan Wi-Fi lokal tarmoqlari yoki foydalanuvchilarning turli tijorat va maishiy simli tarmoqlari WiMAX “magistral tarmoqlari”ning davomi bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Ideal holatda, WiMAX, soha standartlariga asoslangan bo‘lib, shaharlar va qishloqlarda uy foydalanuvchilari, korxonalar va mobil simsiz tarmoqlar uchun yuqori tezlikdagi, shu bilan birga, nisbatan qimmat bo‘lmagan aloqani tashkil etish uchun ishlab chiqilgan texnologiya hisoblanadi . 17 2.Mobil tarmoqlar Barcha xohlovchilarga xizmatlarni taqdim etgan birinchi radiotelefon aloqasi tizimi o‘z ishlashini 1946 yilda Sent-Luis (AQSh) shahrida boshlagan. Bu tizimda qo‘llanilgan radiotelefonlar oddi qayd etilgan kanallarni ishlatgan.

Agar kanal band bo‘lsa, u holda abonent qo‘lda boshqa bo‘sh kanalga qayta ulangan. Apparatura ishlatishda juda katta noqulay bo‘lgan. Markaziy radiobog‘lama juda katta quvvatli yuqori chastotali signallarni 100 kmga uzatgan. Xizmat ko‘rsatish eng yaxshi holda mos bo‘lgan. Telefon tizimi 40 MGs chastotalar polosalari kengligi chastotaviy modulyatsiyalash tamoyili bo‘yicha ishlaydigan 11 ta kanallarni taqdim etgan. Keyin mos ravishda 152- va 454-MGs chastotalar polosalari kengligi 11 va 12

ta kanallarni egallaydigan ikkita yaxshilangan (IMTS-MJ va –MK) tizimlari taqdim etilgan.

Chastotaviy modulyatsiyalash texnologiyasi va undan foydalanish takomillashtirilgan, radiokanallar torroq bo'lgan. Eng oldingi mobil telefonlarga 3kGs chastotali ovoz signalini uzatilishi uchun 120 kGs chastotalar spektri zarur bo'lgan. Sotali aloqa konsepsiyasi va qurish tamoyillari. 1947 yilda Bell laboratories birinchi marta sotali aloqani qurish tamoyilini taklif etdi. Uning ma'nosi shundan iboratki, R0 radiusli butun xizmat ko'rsatiladigan zona (hudud) R radiusga ega bo'lgan yacheykalarga shartli bo'linadi.

Yacheykaning ideal shakli aylana, lekin maydonlar va o'zaro ta'sirlarni hisoblash oddiy bo'lishi uchun asosga to'g'ri olti burchaklik olingan. Real jihatdan yacheyka joyning reliefi, qurilishlar va boshqa omillarning ta'siri tufayli noto'g'ri aylana shakliga ega bo'ladi. Yacheykalarda bo'lgan harakatdagi abonentlarga BTSlar xizmat ko'rsatadi, ular har bir MSga undan chaqiruv kelganida bo'sh chastotalar kanalini taqdim etadi. Barcha BTSlar kommutatsion tizim yordamida bir-birlari bilan ulanishi mumkin, shuningdek oddiy TLF tarmoqqa chiqishga ega bo'ladi.

Kommutatsion tizim MS ko'rinishida jamlangan yoki taqsimlangan bo'lishi mumkin, bu bunday xizmat ko'rsatish turiga dastlabki xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi. Taqsimlangan holda kommutatsiyalash tugunlari BTSga o'rnatiladi. Qabul qilishuzatish qurilmalari bilan jihozlangan har bir BTS orqali chastotalar kanallari to'plami beriladi, binobarin, himoya intervali bilan ajratilgan har bir BTSlarda o'sha bir kanallar takroran ishlatiladi, bu HSATning asosiy tamoyili bo'lib, u tizimning yuqori chastotaviy samaradorligini aniqlaydi. Turli chastotalar kanallarini ishlatadigan yonma-yon BTSlar S stansiyalardan guruhni hosil qiladi Shunday qilib, tarmoq arxitekturasida muhim elementlardan biri kommunikasion protokol - tarmoq bog'lamalarining o'zaro ishlash qoidalarining rasmiylashtirilgan to'plami hisoblanadi.

Protokol doimo bir rangdagi (pog'onadagi) bog'lamalar orasida o'zaro ishlash qoidasi hisoblanadi. Iyerarxik tashkil etishga mos ravishda turli pog'onalar uchun tarmoq bog'lamalarining o'zaro ishlashini ta'minlaydigan protokollar to'plami

protokollar steki deyiladi. Iyerarxiyaning past pog'onalari protokollari ko'pincha dasturiy va apparatdasturiy vositalarning birligida ishlatiladi. Tarmoq bog'lamlarining o'zaro samarador ishlashiga stekni tashkil etadigan barcha protokollarning sifati, ya'ni turli pog'onalar protokollari orasida vazifalar qay darajada rasional taqsimlanganligi va ular orasidan interfeyslarning qanday ishlashi ta'sir etadi. Pog'onalararo almashadigan xabarlar sarlavha va ma'lumotlar maydonidan iborat. Har bir pog'ona modulining vazifasi sarlavha tarkibining harakatlarini boshqarish hisoblanadi. Tarmoq topologiyalari Har qanday ko'p prosessorli hisoblash tizimlarining arxitekturasi asosida shu tizimning tarkibiy qismlari orasida axborot almashinuvi imkoniyati mavjudligi yotadi. Tizimning kommunikasiya qism bog'lamlari ma'lumotlarni uzatish traktari (yo'llari) - kanallari (kompyuter tarmog'iga o'xshab) bilan bog'langan tarmoqdan iborat. Bog'lamlar o'rnida prosessorlar, xotira modullari, kiritish/chiqarish qurilmalari, kommutatorlar yoki sanab o'tilgan elementlarning bitta guruhga birlashtirilgan qismi bo'lishi mumkin.

Hisoblash tizimining ichki kommunikasiyasining tashkil qilinishi topologiya deyiladi. A bog'lama V bog'lama 3A-3V protokol 3V 2A 2V 1A 1V 2A-2V protokol 1A-1V protokol 2V-3V interfeys Interfeys 1V-2V 2A-3A interfeys 1A-2A interfeys 3.2-rasm. Bog'lamlar o'rtasida o'zaro aloqa tartibi 3A 22 O'zaro ulanish tarmoq topologiyasini ko'p kanallar bilan ulangan bog'lamlar aniqlaydi. Bog'lamlar orasidagi aloqa odatda "nuqta-nuqta" sxema bilan amalga oshiriladi. Kanallar bilan ulangan har qanday ikki bog'lama qo'shni yoki bog'liq bog'lamlar deyiladi. Har bir kanal bitta manba – bog'lama bilan bitta qabul qiluvchi bog'lamani birlashtiradi. O'zaro ulanishning tarkibiy arxitekturasi, hech bo'lmaganda aniq masalaning bajarilish vaqtida, o'zgarmas bo'lib qolishiga qarab, statik va dinamik topologiyalarga ajratiladi.

Xulosa

Tarmoqda operatsiyalarni sinxronlashning ikkita strategiyasi mavjud, bular - sinxron va asinxron. Sinxron tarmoqlarda hamma harakatlar bir vaqtning o'zida signallar hamma bog'lamalarga uzatiladigan takt impulslarining yagona generatori

hisobiga ta'minlanadigan vaqt bo'yicha yuborilgan bo'ladi. Asinxron tarmoqlarda yagona generator yo'q, tarmoqning turli qismlarida lokal generatorlar qo'llaniladi, hamda sinxronlashtirish vazifasi butun tizim bo'yicha taqsimlangan. Kommutasiyalashning tanlangan strategiyasiga qarab, tarmoq kanallarini kommutasiyalash va paketlarni kommutasiyalash bo'ladi. Ikkala variantda ham axborot paket ko'rinishida uzatiladi. Paket bitlar guruhidan tashkil topgan bo'lib, uni belgilash uchun xabar terminidan foydalaniladi. Ulanishlarni kommutasiyalash tarmoqlarida tarmoqqa kommutasiyalash elementlarini o'rnatish yo'li bilan manba–bog'lamasidan qabul qiluvchi–bog'lamasigacha, belgilangan joyga butun paket yetib bormaguncha saqlanadigan trakt (yo'l) shakllantiriladi. Aniq juft bog'lamlar orasida xabarlarni uzatish har doim bitta aloqa yo'li bo'yicha amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tanenbaum A. S., Wetherall D. J. Computer Networks. Pearson Education, 2019.
2. Forouzan B. A. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2017.
3. Kurose J. F., Ross K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson, 2021.